

РАЗДЕЛ. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4567953>

УДК 343.211.3

**УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РФ:
ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВООЩИТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

А.А. Алексахина,

студентка 2 курса, напр. «Юриспруденция»

С.В. Смирнов,

научный руководитель,

к.ю.н.,

ГАУГН,

г. Москва

Аннотация: Уполномоченный по правам человека в РФ – сравнительно молодой правовой институт. Его задача – обеспечение защиты прав и свобод граждан, их соблюдение и восстановление. Используя нормативные правовые акты, статистические данные, публикации в СМИ, автор демонстрирует практическую реализацию функций правозащитного органа. В статье рассматриваются наиболее значимые проблемы деятельности уполномоченных по правам человека в России и пути их решения. Данный анализ позволяет определить основные направления правотворчества в этой сфере.

Ключевые слова: защита прав и свобод человека и гражданина, Уполномоченный по правам человека, правозащитная деятельность, обращения граждан в органы государственной власти

**THE HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS IN THE RUSSIAN
FEDERATION: PROBLEMATIC ASPECTS OF HUMAN RIGHTS
ACTIVITIES**

A.A. Aleksashina,

2nd year student, ex. "Law"

S.V. Smirnov,

Scientific director,

Candidate of Law,

GAUGN,

Moscow

Annotation: The Commissioner for Human Rights in the Russian Federation is a relatively young legal institution. Its task is to ensure the protection of the rights and freedoms of citizens, their observance and restoration. Using normative legal acts, statistical data, publications in the media, the author demonstrates the practical implementation of the functions of a human rights body. The article deals with the most significant problems of the activity of human rights commissioners in Russia and the ways to solve them. This analysis allows us to identify the main directions of law-making in this area.

Keywords: protection of human and civil rights and freedoms, Commissioner for Human Rights, human rights activities, appeals of citizens to state bodies

Деятельность Уполномоченного по правам человека в РФ регулируется Конституцией РФ (п. «е» ст.103), Федеральным конституционным законом от 26.02.1997 № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» (далее – Закон №1-ФКЗ), Декларацией прав и свобод человека и гражданина, принятой постановлением Верховного Совета РСФСР от 22 ноября 1991 г. № 1920-1. Уполномоченный по правам человека в РФ не наделен властными функциями и в то же время неподотчетен каким-либо государственным органам и должностным лицам [1]. Не заменяя другие правозащитные органы, он способен эффективно исполнять свою деятельность, а также способствовать совершенствованию деятельности других органов, указывая на имеющиеся недостатки и проблемы.

В качестве инструментов управленческого воздействия можно выделить:

1) право требования от должностных лиц представить на изучение определенные документы, рассмотреть соответствующее заключение о допущенных государственными органами или должностными лицами нарушениях;

2) право инициировать путем рекомендаций и предложений судебное, административное или дисциплинарное производство. В большинстве случаев органы государственной власти и должностные лица прислушиваются и принимают соответствующие меры;

3) обращение за содействием в осуществлении проверки по фактам нарушенных прав и свобод граждан к другим государственным органам и должностным лицам. Согласно статистическим данным, в 2017 году в адрес органов прокуратуры было направлено около 4,5 тыс. обращений с просьбой осуществить проверки сведений, содержащихся в жалобах граждан (первое

полугодие 2018 года – 2,2 тыс.). Прокуратурой были проведены проверки и приняты меры к восстановлению нарушенных прав. Так же, по Соглашению от 24.07.1998 «О формах взаимодействия Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Уполномоченного по правам человека в целях обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод граждан» [2], проводятся совместные проверки с выездом в отдельные субъекты РФ путем изучения причин массовых нарушений прав и свобод граждан, а также осуществляют другие мероприятия.

Все это говорит о том, что определенный объем взаимоотношений властного характера у Уполномоченного с государственными органами, должностными лицами и гражданами присутствует [3]. По мнению Москальковой, характер этих отношений не позволяет относить их к органам представительной, исполнительной или судебной власти. С этим нельзя не согласиться, поскольку у Уполномоченного другие основополагающие задачи и функции.

Наиболее важная задача правозащитной деятельности уполномоченного – рассмотрение жалоб любого лица (заявителя) независимо от гражданства на решения или действия государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и должностных лиц. Жалоба может быть подана не позднее года со дня нарушения прав и свобод заявителя или с того дня, когда заявителю стало известно об их нарушении (ст. 17 Закона №1-ФКЗ). Уполномоченный вправе отказать в принятии жалобы, о чем должен письменно уведомить в десятидневный срок, однако отказ в принятии жалобы к рассмотрению должен быть мотивирован и обжалованию не подлежит (ст. 20 Закона №1-ФКЗ). Важно то, что в компетенцию Уполномоченного не входит ни разрешение споров о том или ином праве, ни вынесение властных решений [4].

В соответствии с Докладом о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2018 год [5] к Уполномоченному поступило 38698 обращений, из них 1728 (4,47%) – коллективные. В сравнении с 2017 годом число обращений уменьшилось (41840 за 2017 г.). Возможная причина – усилия государства по решению ряда социально-экономических задач (повышение МРОТ, размера пособия по безработице и другие). Из 9686 обращений, принятых к рассмотрению, была оказана помощь в защите нарушенных прав 184797 гражданам по 929 жалобам. Из данной статистики можно сделать вывод о недооценке роли Уполномоченного другими органами в ходе рассмотрения его обращений.

Согласно статистическим данным наиболее значимыми правами для граждан являются: право на бесплатную медицинскую помощь, на бесплатное образование (62%), на жилище и его справедливую оплату (53%), на свободу и личную неприкосновенность (47%), на труд и его справедливую

оплату (46% – в связи с повышением пенсионного возраста в 2018 году), на социальное обеспечение (41%), права на справедливый суд и равенство перед законом (27%). Сравнительная таблица с предыдущими годами в презентации.

Важно отметить, что граждане далеко не всегда довольны деятельностью Уполномоченных. Это подтверждает пикет, прошедший 31 марта 2019 года в центре Ульяновска на улице Гончарова [6]. На нем активисты движения «За права человека» потребовали отставки уполномоченного по правам человека Ульяновской области Людмилы Крутилиной. Недовольство людей заключалось в «покровительстве преступникам», которое совершала, по их мнению, Людмила Крутилина, а также в действиях сотрудников димитровградской колонии-поселения № 5. Родственники заключенных обвинили их в вымогательстве и издевательствах над осужденными. По словам организатора акции, Игоря Топоркова, «самое страшное, что беспредел у нас начинается с верхов, когда люди стремятся найти единственную возможную защиту у уполномоченного по правам человека Людмилы Крутилиной, а она, получая бюджетные средства, встает не на сторону обратившихся к ней, предвзято считая их преступниками, а на сторону оборотней в погонах. Об этом говорит история об издевательствах над заключенными в колонии Димитровграда № 5. Здесь факты серьезных противоправных действий со стороны сотрудников тюрьмы были установлены надзорными ведомствами, но эти люди продолжают занимать высокопоставленные посты.» Людмила Крутилина прокомментировала это так: «Институт уполномоченного по правам человека всегда открыт для граждан. Как раз мы сейчас готовим доклад о своей деятельности. За этот год нам поступило более 1000 обращений, и 300 человек было принято на личном приеме, то есть мы открыты для диалога. Из тех граждан, которые обычно у нас стоят на таких мероприятиях протестных, – все они на личный прием ко мне могут прийти и приходят. Мы с ними решаем вопросы их личные, граждан, интересы которых они представляют <...>».

Уже несколько лет родственники заключенных димитровградской колонии-поселения №5 сообщают об издевательствах над осужденными: вымогательства, моральные пытки, угрозы. В ноябре 2018 года прошел пикет, на котором сравнили данную колонию с Освенцимом. Сотрудник колонии, Марат Идрисов, подал в суд с требованием о признании данной информации не соответствующей действительности и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию истца. Однако Засвияжский районный суд Ульяновска в своем решении 11 февраля 2019 года не признал данную информацию, порочащей честь, достоинство и деловую репутацию Идрисова [7].

Конечно, мы не можем знать всей правды и, возможно, не узнаем. Но у людей есть основания для таких обвинений. Несовершенство системы исполнения наказаний – факт, который не раз подтверждался видеоматериалами из колоний с превышением полномочий сотрудников и жестокими избиениями заключённых. Да, большинство из осуждённых получили свое справедливое наказание в виде лишения свободы, но они не лишились своих прав и не перестали быть людьми. Именно соблюдение прав осуждённых и является одним из аспектов правозащитной деятельности Уполномоченного по правам человека. Таким образом, существуют определенные проблемы, которые возможно решить только особым контролем со стороны Уполномоченного, введением определенных мер за несоблюдение должного внимания отдельным категориям граждан, а также с помощью взаимодействия Уполномоченного с правоохранительными органами.

К наиболее значимым проблемам данного правового института можно отнести:

- 1) несовершенство законодательной базы, регулирующей деятельность Уполномоченного в РФ и в субъектах;
- 2) отсутствие комплексного подхода в НПА субъектов РФ;
- 3) большая нагрузка на работу аппаратов региональных уполномоченных.

На данный момент обеспечение их деятельности осуществляет аппарат органа исполнительной власти субъекта РФ. При этом в отдельных регионах на аппараты возложены функции обеспечения деятельности уполномоченных по правам ребенка, уполномоченных по правам предпринимателей и уполномоченного по правам коренных и малочисленных народов. Все это говорит об отсутствии комплексного подхода в законодательных актах субъектов РФ.

Ограниченность полномочий уполномоченных по правам человека в субъектах РФ.

В связи с этим региональные уполномоченные вынуждены обращаться за помощью и содействием к Уполномоченному по правам человека в РФ. Так, в 2017 г. к Уполномоченному поступило уже 415 обращений о нарушении прав граждан, требующих, по мнению региональных уполномоченных, для их разрешения использования инструментария Уполномоченного [8]. Расширение полномочий позволит полноценно помогать гражданам в восстановлении их прав самостоятельно и без помощи других субъектов.

Для наиболее качественной защиты прав и свобод Уполномоченными возможно закрепление следующих положений и мер:

1. Обеспечение постоянного участия уполномоченных или их представителей в заседаниях законодательных (представительных) органов и наделение уполномоченных правом законодательной инициативы – это поможет решить многие проблемы на этапе правотворчества.

2. Обеспечение постоянного участия уполномоченных в конституционном судебном процессе – в открытых заседаниях Конституционного Суда РФ.

3. Особое внимание защите прав лиц, находящихся в местах принудительного содержания.

4. Закрепление процессуального статуса уполномоченных по правам человека по всем категориям дел и правилам судопроизводства в УПК РФ, ГПК РФ, КАС РФ, КоАП РФ.

5. Создание собственных аппаратов, обеспечивающих деятельность уполномоченных по правам человека, во всех субъектах РФ. Данное нововведение поможет разграничить полномочия и разгрузить работу органов исполнительной власти.

Расширение полномочий региональных уполномоченных, расширение инструментов управленческого воздействия в целях восстановления прав граждан.

Резюмируя, необходимо отметить, что институт Уполномоченного по правам человека в РФ и региональных уполномоченных вызывает большую надежду в качественном реформировании и помощи тем, кто в этом нуждается. Он оказывает большое влияние на реализацию конституционных гарантий и общепризнанных принципов права. А то, как эта деятельность развивается, накладывает свой отпечаток на развитие правозащитного механизма в стране.

Список литературы

[1] Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации». – «Российская газета», 1997. № 43-44.

[2] Соглашение от 24.07.1998 «О формах взаимодействия Генеральной прокуратуры Российской Федерации и уполномоченного по правам человека в целях обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод граждан». // «Сборник основных приказов и указаний Генерального прокурора РФ». – М., 1999.

[3] Москалькова Т.Н. Институт уполномоченных по правам человека в государственном механизме России. / Т.Н. Москалькова. // Административное право и процесс. – 2018. № 12.

[4] Апелляционное определение Московского городского суда от 16.04.2013 по делу № 11-8529.

[5] Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2018 год. – Российская газета, 2019. №125 (7883).

[6] Комарова Д.В Ульяновске активисты движения «За права человека» потребовали отставки уполномоченного по правам человека. / Д.В. Комарова. – 2019. [Электронный ресурс]. – URL: https://7x7-journal.ru/anewsitem/119219?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop. (дата обращения 25.12.2020).

[7] Решение Засвияжского районного суда города Ульяновска от 11.02.2019 по делу № 2-367/2019.

[8] Москалькова Т.Н. О совершенствовании законодательного обеспечения деятельности уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации. / Т.Н. Москалькова. // Конституционное и муниципальное право. – 2018. № 1.

Bibliography (Transliterated)

[1] Federal Constitutional Law of 02.26.1997 No. 1-FKZ "On the Commissioner for Human Rights in the Russian Federation." – "Rossiyskaya Gazeta", 1997. No. 43-44.

[2] Agreement of 07.24.1998 "On the forms of interaction between the Prosecutor General's Office of the Russian Federation and the Ombudsman for the purpose of ensuring guarantees of state protection of the rights and freedoms of citizens." // "Collection of basic orders and instructions of the Prosecutor General of the Russian Federation." – М., 1999.

[3] Moskalkova T.N. The Institute of Ombudsmen for Human Rights in the State Mechanism of Russia. / T.N. Moskalkova. // Administrative law and process. – 2018. No. 12.

[4] Appeal ruling of the Moscow City Court dated 04.16.2013 in case No. 11-8529.

[5] Report on the activities of the Commissioner for Human Rights in the Russian Federation in 2018. – Russian newspaper, 2019. No. 125 (7883).

[6] Komarova D.V Ulyanovsk, activists of the For Human Rights movement demanded the resignation of the Ombudsman. / D.V. Komarova. – 2019. [Electronic resource]. – URL: https://7x7-journal.ru/anewsitem/119219?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop. (date of treatment 12.25.2020).

[7] Decision of the Zaslviyazhsky District Court of the city of Ulyanovsk dated 02/11/2019 in case No. 2-367 / 2019.

[8] Moskalkova T.N. On improving the legislative support for the activities of human rights ombudsmen in the constituent entities of the Russian Federation. / T.N. Moskalkova. // Constitutional and municipal law. – 2018. No. 1.

© А.А. Алексашина, 2021

Поступила в редакцию 30.01.2021

Принята к публикации 5.02.2021

Для цитирования:

Алексашина А.А. Уполномоченный по правам человека в рф: проблемные аспекты правозащитной деятельности // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 2-1(4). С. 118-125. URL: <https://ip-journal.ru/>